

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

UDC: 616-007.17-053.7: [616.314+616.361]

SHAYMATOVA Azizakhon Rustambekovna

Samarkand State Medical University.

GAFFOROV Sunnatullo Amrulloevich

Doctor of medical sciences, professor

Center for the development of professional qualifications of medical workers
under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA

For citation: Shaymatova Azizakhon, Gafforov Sunnatullo. The state of the mouth in children and adolescents with differentiated connective tissue dysplasia.// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol.8, issue 3, pp.270-279

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166026>

ANNOTATION

Purpose: To assess the frequency and occurrence of dental pathology in children and adolescents suffering from various forms of connective tissue dysplasia, as well as to determine their clinical features.

Methods: A complex of general clinical studies was carried out - questioning, general examination, instrumental, biochemical, chemiluminescent methods, a diagnosis of DCTD was made, with the participation of a geneticist and a rheumatologist to exclude chromosomal pathology in accordance with the classification. During an external examination, growth, physical development, physique, posture were assessed, proportionality, symmetry of the face, type of profile, and the presence of facial signs of dentoalveolar anomalies (DAA) were determined.

Results: The obtained results also confirm the presence of anomalies and deformities of the teeth and occlusion, a high prevalence of carious and non-carious lesions of the teeth and pathologies of periodontal tissues. At the same time, it should be noted that DCTD occurs mainly in childhood. This observation demonstrates distinct clinical symptoms, pathognomonic signs of one of the types of DCTD - osteogenesis imperfecta.

Conclusions: The analysis of the obtained results of the clinical and epidemiological study of children and adolescents with DCTD indicates a high prevalence of dental diseases and phenotypic signs that manifest themselves in the DAA. At the same time, the intensity of tooth decay by caries and periodontal tissue damage in the key age group of children aged 14-18 years is characterized as a high level of -21.2 ± 0.8 , -54.5 ± 0.4 , respectively, with syndromes, OI (1d-group), also in the examined children with Marfan syndrome (1a-gr.), Ehlers-Danlos (1b-gr.) and EB (1d-gr.), an unsatisfactory hygienic condition of the PR is determined, which indicates a physical limitation of the possibility of caring for the PR.

Keywords: differentiated connective tissue dysplasia, carious lesions of the teeth, periodontitis, Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, Alport syndrome, osteogenesis imperfecta, epidermolysis bullosa.

SHAYMATOVA Azizaxon Rustambekovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

G'AFFOROV Sunnatullo Amrulloevich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi.

BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DISPLAZIYASINING DIFFERENTSIALANGAN SHAKLI BILAN OG'RIGAN BOLALAR VA O'SMIRLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI

ANNOTATSIYA

Maqsad: Biriktiruvchi to'qima displaziyasining turli shakllari bilan og'rigan bolalar va o'smirlarda tish patologiyalarining chastotasi va paydo bo'lishini baholash, shuningdek ularning klinik xususiyatlarini aniqlash.

Metodlar: Umumiy klinik tadqiqotlar kompleksi o'tkazildi - so'rov, umumiy tekshirish, instrumental, biokimyoviy, kimyoluminesans usullar, tasnifga muvofiq xromosoma patologiyasini istisno qilish uchun genetik va revmatolog ishtirokida DCTD tashxisi qo'yildi. Tashqi tekshiruv vaqtida o'sish, jismoniy rivojlanish, yuzning simmetriyasi, profil turi va tish-jag` tizimi anomaliyalarning yuz belgilarining mavjudligi aniqlandi.

Natijalar: Tishlarning okklyuzion anomaliyalari va deformatsiyalari mavjudligini, tishlarning karioz va karioz bo'lmagan shikastlanishlari va parodontal to'qimalarining patologiyalarining yuqori tarqalishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, DCTD asosan bolalik davrida sodir bo'lishini ta'kidlash kerak. Bu kuzatuv DCTD turlaridan biri – tugallanmagan osteogenezning aniq klinik belgilarini, patognomonik belgilarini ko'rsatadi.

Xulosa: DCTD bilan og'rigan bolalar va o'smirlarning klinik va epidemiologik tadqiqotining olingan natijalarini tahlil qilish tish kasalliklari va OBda o'zini namoyon qiladigan fenotipik belgilarning yuqori tarqalishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, 14-18 yoshli bolalarning asosiy yosh guruhida kariyes va parodontal to'qimalarning shikastlanishi bilan tishlarning kariyes intensivligi mos ravishda sindromlar bilan $-21,2 \pm 0,8$, $- 54,5 \pm 0,4$ yuqori darajasi bilan tavsiflanadi. TO (1d-guruh), shuningdek, tekshirilgan Marfan sindromi (1a-gr.), Ehlers-Danlos (1b-gr.) va BE (1d-gr.) bo'lgan bolalarda OBning qoniqarsiz gigienik holati aniqlanadi, bu esa o'z navbatida OBga g'amxo'rlik qilish imkoniyatining jismoniy cheklanishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: differentsiallashgan biriktiruvchi to'qima displaziyasi, tishlarning kariyesli shikastlanishi, parodontit, Marfan sindromi, Ehlers-Danlos sindromi, Alport sindromi, tugallanmagan osteogenez, bulloz epidermoliz.

ШАЙМАТОВА Азизахон Рустамбековна

Самаркандский государственный медицинский университет.

ГАФФОРОВ Суннатullo Амруллоевич

Доктор медицинских наук, профессор

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при

Министерстве Здравоохранение Республики Узбекистан

СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

АННОТАЦИЯ

Цель: Оценка частоты и встречаемости стоматологической патологии у детей и подростков, страдающих различными формами дисплазий соединительной ткани, а также определение их клинические особенности.

Методы: Проведен комплекс общее клинических исследований - расспрос, общий осмотр, инструментальные, биохимические, хемоллюминесцентные методы, поставлен диагноз ДДСТ, с участием врача-генетика и ревматолога для исключения хромосомной патологии в соответствии с классификацией. При внешнем осмотре оценивали рост, физическое развитие, телосложение, осанку, определяли пропорциональность, симметричность лица, тип профиля, наличие лицевых признаков зубочелюстных аномалий (ЗЧА).

Полученные результаты: Полученные результаты, также подтверждают, наличие аномалий и деформаций зубов и прикуса, высокого уровня распространенности кариозного и некариозного поражения зубов и патологий тканей пародонта. При этом, следует отметить, что ДДСТ встречается основном в детском возрасте. Данное наблюдение демонстрирует отчетливую клиническую симптоматику, патогномичные признаки одного из видов ДДСТ - НО.

Выводы. Проведенный анализ полученных результатов клинико-эпидемиологического исследования детей и подростков с ДДСТ, свидетельствует о высоком уровне распространенности стоматологических заболеваний и фенотипических признаков, проявляющихся в ЗЧС. При этом интенсивность поражения зубов кариесом и поражения тканей пародонта в ключевой возрастной группе детей 14-18 лет характеризуется, как высокий уровень $-21,2 \pm 0,8$, $-54,5 \pm 0,4$ соответственно при синдромах, НО (1г-группа), также у обследованных детей с синдромом Марфана (1а-гр.), Элерса-Данлоса (1б-гр.) и НО (1г-гр.), определяется неудовлетворительное гигиеническое состояние ПР, которое свидетельствует о физическом ограничении возможности ухода за ПР.

Ключевые слова: дифференцированная дисплазия соединительной ткани, кариозные поражения зубов, пародонтит, синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса, синдром Альпорта, несовершенный остеогенез, буллезная форма эпидермолиза.

Введение: Нам известно, что дисплазия соединительной ткани (ДСТ) подразделяется на дифференцированную и недифференцированную дисплазии (ДДСТ и НДДСТ) [3, 7, 15]. Для ДДСТ характерны: определенный тип наследования, отчетливая клиническая картина, нередко, установленные и достаточно хорошо изученные генные и/или такие биохимические дефекты как - синдромы Марфана, Элерса-Данлоса, Альпорта, несовершенный остеогенез (НО), буллезная форма эпидермолиза и др.; НДДСТ диагностируют в случаях, когда у пациента набор фенотипических и других признаков не укладывается, ни в одно из дифференцированных заболеваний. Также, известно, что в эмбриональном периоде проявляется структурообразующая функция соединительной ткани (СТ), которая влияет на дифференцировку и организацию тканей, в том числе тканей пародонта [5, 11, 12, 14,]. При этом процессы ДСТ в эмбриональном и постнатальном периодах, приводят к расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях в виде различных морфофункциональных нарушений локомоторных и висцеральных органов с прогрессирующим течением, которое формирует фенотипические признаки наследственной патологии и служит фоном при ассоциированных заболеваниях, например таких как мутации коллагена, в том числе при синдроме Элерса-Данлоса, который развивается вследствие мутации генов COL3A1 (не менее 30), COL1A1, COL1A2, или при синдроме Марфана, формирующийся в следствии мутации гена фибриллина, структурного белка СТ [1, 2, 9]. В исследованиях приводится данные о том, что, при НО отмечаются «.....деформации скелета: грудной клетки, позвоночника, таза, укорочение нижних конечностей и дети могут отставать в росте, для подтипов IB и IVB характерна дисплазия зубов, нарушение развития эмали и дентина (dentinogenesis imperfecta), зубы имеют янтарный, желто-коричневый или голубоватый цвет из-за нарушения образования дентина [6, 13]. Также, известно, что,

несмотря на многочисленные публикации, посвященные проблемам патологий ДДСТ [2, 3, 7, 14,], остаётся открытой тема оценки и оказания специфической стоматологической помощи таким больным, особенно среди детей и подростков, которые часто обращаются за стоматологической помощью [4, 5, 14,].

Исследование основано на ретроспективных и перспективных данных, полученных в результате наблюдения больных в 2020-2022 годах с различной выраженностью с диагнозом ДДСТ - 59 человек (1-группа); из них с синдромами Марфана – 14 (1а-группа), Элерса-Данлоса – 12 (1б-группа), Альпорта – 11 (1в-группа), несовершенный остеогенез (НО) – 11 (1г-группа), буллезная форма эпидермолиза – 11 (1д-группа) и 32 практически здоровых лиц без признаков костно-мышечной дисплазии (контрольная группа –К/Г) в возрасте от 6 до 19 лет; в том числе – 49 (53,8%) мальчиков, -42 (46,2%) девушки (таблица №1).

Таблица №1.

Характеристика обследованных с патологиями ДДСТ и контрольной группы по возрастам и по полам (M+n в %)

Диагноз и группы			Возраст (M+n в %)			По полам в %	
			6-9 лет в %	10-13 лет в %	14-18 лет в %	Мальчики в %	Девушки в %
%	%	%					
Общее обследование 91/100	ДДСТ (1-гр.) 59/64,8	синдромы Марфана (1а-гр.) 14/23,7	4/28,6	5/35,7	5/35,7	7/50	7/50
		Элерса-Данлоса (1б-гр.) 12/20,3	3/25,0	5/35,7	4/33,3	8/66,7	4/33,3
		Альпорта (1в-гр.) 11/18,6	4/36,4	4/36,4	3/27,3	5/45,4	6/54,6
		Несоверш-й остеогенезно (1г-гр.) 11/18,6	3/27,3	3/27,3	5/45,5	5/54,6	6/45,4
		Буллез-я фор.эпидермо-а (1д-гр.) 11/18,6	3/27,3	4/36,4	4/36,4	7/63,6	4/36,4
	Средней: ДДСТ 59/64,1	17/28,9	21/35,6	21/35,6	32/54,2	27/45,8	
	К/Г 32/35,2	Практически здоровые 32/35,2	7/21,8	12/37,5	13/40,6	17/53,1	15/46,9
Сред по возр-м	91/100	91/100	24/26,4	33/36,3	34/37,4	49/53,8	42/46,2

Проведен комплекс общее клинических исследований - расспрос, общий осмотр, инструментальные, биохимические, хемолюминесцентные методы, поставлен диагноз ДДСТ, с участием врача-генетика и ревматолога для исключения хромосомной патологии в соответствии с классификацией [14]: При внешнем осмотре оценивали рост, физическое развитие, телосложение, осанку, определяли пропорциональность, симметричность лица, тип профиля, наличие лицевых признаков зубочелюстных аномалий (ЗЧА). При внутри- ротовом осмотре оценивали характер прикрепления уздечек губ, языка, глубину преддверия ПР, состояние твердых тканей зуба, тканей пародонта, состояния слизистой оболочки полости рта (СОПР). Нозология заболеваний тканей пародонта на основе МКБ 10-С (по степеням - K05.31) и оценки тяжести заболеваний пародонта [5, 6, 12] включающая следующие индексы: -индекс гигиены (HygieneIndex (HI) по методу Lindhe, 1983); -гингивальный индекс -GI[6] -индекс

кровотечения сосочков РВІ (Papilla Bleeding Index); -измерение глубины пародонтального кармана и степень потери прикрепления. Применяли индексы оценки состояния твердых тканей зубов КПз, КПп, КПУз, КПУп. Были проведены клинические и функциональные тесты Эшлера-Битнера, Ильиной-Маркосян и в заключительном диагнозе были диагностированы антропометрия моделей челюстей по (методу Болтона), прикус альвеолярного роста по (методу Энгеля), ЗЧА и ЗЧД по классификации Энгеля и классификации зубных аномалий прикуса челюсти по (Жулеву Е.Н. 2018г., Кашкиной А.А. 2018г.)[12].

Как видно из полученных результатов, по стоматологическому состоянию в исследуемых группах: в 1-й группе пациентов с ДДСТ интенсивность кариеса составила в среднем $-18,2 \pm 0,5$; соотношение элементов КПУ; К $-2,1 \pm 0,5$; П $-16,8 \pm 0,4$; У $-2,8 \pm 0,3$ из всего, $24,7 \pm 0,4$ зубов, при этом некариозное поражение зубов составило $-9,0 \pm 0,4$, патологии тканей пародонта $-42,4 \pm 0,6$, при этом высокий рост показателей поражение органов ПР среди детей и подростков отмечается с патологиями НО – 1г группа; $-21,2 \pm 0,8$; $-6,4 \pm 0,8$; $-14,2 \pm 0,6$; $-1,8 \pm 0,9$; $-24,7 \pm 0,4$; $-10,2 \pm 0,4$; $-54,5 \pm 0,4$ соответственно. Среди пациентов К/Г (2-я группа) – эти показатели составили $-6,46 \pm 0,6$; $-2,3 \pm 0,4$; $-3,5 \pm 0,4$; $-1,3 \pm 0,8$; $-23,7 \pm 0,2$; $-1,5 \pm 0,2$; $-28,8 \pm 0,4$ соответственно. При сравнении со средними показателями встречаемости кариозных и некариозных поражений твердых тканей зубов, и заболеваний тканей пародонта, среди пациентов 1- группы, можно отметить, что буллезная форма эпидермолиза (1д-группа) отмечается реже встречаемости вышеуказанных поражений; $-16,0 \pm 0,4$; $-6,4 \pm 0,8$; $-14,2 \pm 0,6$; $-1,8 \pm 0,9$; $-24,7 \pm 0,4$; $-10,2 \pm 0,4$; $27,3 \pm 0,4$. Также, по полученным результатам в таблице, можно увидеть, что кариозные и не кариозные поражения твёрдых тканей зубов и заболевания тканей пародонта находятся в прямой зависимости от возраста пациентов, и интенсивность их возрастает с увеличением возраста больных (Таблица №2). Анализ результатов показывает разные направления роста результатов патологий пародонта: по 1-ой группе $-42,4\%$, в том числе с синдромом Марфана (1а-гр.) и синдромом Элерса-Данлоса (1б-гр) по 50% ; с синдромом Альпорта (1в-гр.) - $36,4\%$; несовершенный остеогенез(1г-гр.) - $54,5\%$ и при буллезной форме эпидермолиза (1д-гр.) всего лишь - $27,3\%$, надо отметить, что низкие показатели в сравнение с К/Г, наблюдаются в $28,8\%$ случаях.

Таблица №2.

Встречаемость кариозных и некариозных поражений твердых тканей зубов и тканей пародонта в обследуемых группах.

М+n в %	Возраст,колич. в %-х	Интен- тькариеса	Удел.вес КПУ				Некар. пораж. зубов	Болезни пародонта
			К	П	У	Всего зубов		
Синд. Марфана – (1а-группа) 14/23,7%	6-9 лет 4/	16,4±0,6	1,1±0,3	15,1±0,8	1,4±0,2	26,6±0,2	4,8±0,6	25,7±1,1
	10-13 лет 6/	18,6±0,6	2,1±0,4	17,1±0,4	2,6±0,4	24,8±0,2	8,8±0,4	50,4±1,2
	14-18 лет 4/	19,6±0,4	3,1±0,6	18,1±0,2	4,4±0,4	22,6±0,8	13,4±0,8	74,8±0,8
	Сред-е 14/100%	18,2±0,5	2,1±0,5	16,8±0,4	2,8±0,3	24,7±0,4	9,0±0,4	50,6±0,2
Элерса-Данлоса (1б-группа) 12/20,3%	6-9 лет 2/	14,4±0,8	1±0,3	9,1±0,5	1,3±0,6	24,6±0,2	4,0±0,6	50,8±1,6
	10-13 лет 5/	18,8±0,4	1,1±0,3	10,1±0,4	1,8±0,2	26,6±0,2	8,2±0,4	20,4±1,4
	14-18 лет 5/	19,8±0,2	1,1±0,3	12,1±0,9	1,8±0,2	26,6±0,2	12,6±0,4	70,4±0,8
	Сред-е 12/100%	16,6±0,5	3,1±0,6	10,7±0,4	2,5±0,4	26,6±0,2	8,2±0,4	50,4±0,4
Альпорта (1в-группа) 11/18,6%	6-9 лет 2/	11,4±0,5	0,8±0,3	9,1±0,5	1,3±0,6	18,6±0,2	4,0±0,6	50,4±2,8
	10-13 лет 3/	11,2±0,5	1,6±0,3	15,1±0,7	2,4±0,2	20,4±0,8	8,2±0,4	33,3±1,6
	14-18 лет 6/	19,2±0,1	2,4±0,3	18,8±0,3	3,2±0,4	26,8±0,8	12,6±0,4	33,4±2,2
	Сред-е 11/100%	16,2±0,3	2,1±0,5	16,8±0,4	2,8±0,3	24,7±0,4	9,0±0,4	36,4±0,8
несовершенный остеогенезно (1г-группа) 11/18,6%	6-9 лет 3/	12,1±0,6	2,1±0,3	12,4±0,2	1,2±0,4	16,4±0,8	6,0±0,6	33,3±0,8
	10-13 лет 4/	17,4±0,8	5,4±0,4	14,4±0,2	1,6±0,6	24,8±0,2	8,4±0,6	50,4±0,3
	14-18 лет 4/	26,6±0,4	9,1±0,4	16,1±0,8	3,4±0,4	26,8±0,4	14,6±0,8	75,3±0,8
	Сред-е 11/100%	21,2±0,8	6,4±0,8	14,2±0,6	1,8±0,9	24,7±0,4	10,2±0,4	54,5±0,4
	6-9 лет 3/	14,1±0,8	2,4±0,3	13,2±0,8	1,2±0,4	14,6±0,8	6,0±0,6	22,4±1,8

буллезная форма эпидермолиза (1д-группа) 11/18,6%	10-13 лет 4/	15,6±0,4	5,8±0,8	12,8±0,4	1,8±0,8	20,1±0,2	8,4±0,6	25,8±0,9
	14-18 лет 4/	18,6±0,6	8,2±0,6	16,1±0,8	3,2±0,6	28,8±0,9	14,6±0,8	33,2±0,6
	Сред-е 11/100%	16,0±0,4	6,4±0,8	14,2±0,6	1,8±0,9	24,7±0,4	10,2±0,4	27,3±0,4
ДДСТ (1-гр.) 59/64,8%	6-9 лет 14/	16,4±0,6	1,1±0,3	15,1±0,8	1,4±0,2	26,6±0,2	4,8±0,6	34,6±1,8
	10-13 лет 22/	18,6±0,6	2,1±0,4	17,1±0,4	2,6±0,4	24,8±0,2	8,8±0,4	40,6±1,4
	14-18 лет 23/	19,6±0,4	3,1±0,6	18,1±0,2	4,4±0,4	22,6±0,8	13,4±0,8	48,8±1,8
	Сред-е 59/100%	18,2±0,5	2,1±0,5	16,8±0,4	2,8±0,3	24,7±0,4	9,0±0,4	42,4±0,6
Практически здоровые (К/Г) 32/35,2%	6-9 лет 10/	4,8±0,8	1,6 ±0,3	2,4±0,2	0,8±0,1	14,2±0,8	1,1±0,2	22,8±1,2
	10-13 лет 11/	6,99±0,4	2,8 ±0,3	3,8±0,4	0,9±0,1	18,8±0,2	1,6±0,4	28,6±1,2
	14-18 лет 11/	7,84±0,4	2,8 ±0,6	3,2±0,4	1,8±0,4	26,2±0,8	2,4±0,6	34,3±0,6
	Сред-е 32/100%	6,46±0,6	2,3±0,4	3,5±0,4	1,3±0,8	23,7±0,2	1,5±0,2	28,8±0,4
обследовано 91/100%	6-9 лет 24/	10,6±0,4	1,3±0,2	8,2±0,4	1,1±0,2	20,2±0,8	2,8±0,6	74,2±1,2
	10-13 лет 33/	12,3±0,4	2,5±0,1	10,1±0,2	1,8±0,4	21,6±0,6	5,2±0,6	79,0±1,4
	14-18 лет 34/	12,4±0,9	2,8±0,1	10,6±0,1	2,3±0,1	24,0±0,8	7,8±0,4	81,8±0,8
средней	Сред-е 91/100%	11,2±0,5	2,2±0,2	9,6±0,3	1,8±0,8	22,4±0,2	5,4±0,4	78,3±1,2

Известно, что общее состояние пациентов с ДСТ затрудняет чистку зубов, до их практической невозможности, вследствие тяжело проявляющихся клинических симптомов, таких как - болевые ощущения в ПР, в особенности тканей пародонта[5, 6, 12]. При этом, отмечалось поражение тканей пародонта в виде хронического генерализованного катарального гингивита, оно составило больше 60% случаев, из общего количества поражений тканей пародонта, гингивит легкой степени больше 30%, при средней степени тяжести воспаления десен около 8%.

Следует подчеркнуть, что среди местных факторов в формировании и развитии заболеваний пародонта важную роль играет гигиеническое состояние ПР. Результаты оценки состояния тканей пародонта у обследуемых детей и подростков представлены в таблице №3. Анализируя результаты гигиенического состояния ПР у пациентов, с диагнозом синдром Марфана отмечают средние показатели, заболевания пародонта встречаются в -50±1,8 случаях, они составили: индекс гигиены - 28,6±1,2; индекс кровоточивости -2,8 ±0,4; гингивальный индекс -2,0±0,4; глубина пародонтального кармана -1,4±0,2; величина потери прикрепления -2,1±0,2; подвижность зубов -1,1±0,1. С диагнозом буллезная форма эпидермолиза эти показатели: -27,3±0,7; -27,3±0,7; -1,3 ±0,2; -1,5±0,8; -3,6±0,1; -2,3±0,6; -1,0±0,1 соответственно; среди детей и подростков с ДДСТ отмечается в среднем: -42,4±1,4; -28,8±1,2; -2,4±0,3; -1,9±0,1; -3,2±0,6; -1,2±0,4; -1,2±0,6 соответственно. Если сравнить средние показатели клинических симптомов с К/Г, наблюдается заметная разница по цифрам, то есть -37,5±1,2; -62,5±1,8; -0,6±0,2; -0,6±0,4; -0,6±0,4; -0,7±0,4 соответственно. Также, у пациентов - 1а, 1б и 1г группам отмечается ухудшение показателей гигиенического состояния ПР прямо связанных с ростом возраста. Анализ результатов отражен в таблице №3, где клиническое состояние тканей пародонта подтверждает, что при ДДСТ у пациентов отмечается неудовлетворительное гигиеническое состояние ПР, высокие показатели деструктивных процессов тканей пародонта, выраженная кровоточивость и гиперемия тканей десны.

Таблица №3.

Оценка состояния гигиены полости рта и состояние тканей пародонта у обследуемых детей и подростков (M±n в %-х).

Диагноз, группы и клинические симптомы		M±n в% и миллиметрах (мм)						
		Болезни Рі	Н1	РВ	ГИ	Глубина Рі кармана (мм)	Величина потери прикрепления (мм)	Подвижность зубов
ДДСТ (1-гр.) 59/64,8%	синдромы Марфана (1а-группа) 14/23,7%	50±1,8	28,6±1,2	2,8 ±0,4	2,0±0,4	1,4±0,2	2,1 ±0,2	1,1±0,1
	Элерса-Данлоса (1б-группа) 12/20,3%	50±0,8	25,0±0,8	2,0 ±0,4	2,4±0,6	3,4±0,8	1,1 ±0,1	1,4±0,1
	Альпорта (1в-группа) 11/18,6%	36,4±1,1	36,4±1,8	1,1 ±0,8	1,8±0,4	2,8±0,5	0,4 ±0,4	1,0±0,1
	несовершенный остеогенезно (1г-группа) 11/18,6%	54,5±1,4	27,3±0,7	1,3 ±0,4	2,0±0,6	4,0±0,9	1,4 ±0,2	1,0±0,1
	буллезная форма эпидермолиза (1д-группа) 11/18,6%	27,3±0,7	27,3±0,7	1,3 ±0,2	1,5±0,8	3,6±0,1	2,3 ±0,6	1,0±0,1
	Средней: ДДСТ 59/64,1%	42,4±1,4	28,8±1,2	2,4 ±0,3	1,9±0,1	3,2±0,6	1,2 ±0,4	1,2±0,6
К/Г	К/Г 32/35,2%	37,5±1,2	62,5±1,8	0,6±0,2	0,6±0,4	0,6±0,4	0,7±0,4	-
Ср е	91/100%	40,6±1,3	40,6±1,3	1,3±0,8	1,2±0,2	1,8±0,8	0,8±0,4	0,6±0,4

Приложение; Индекс гигиены - Н1, индекс кровоточивости – РВ; гингивальный индекс – ГИ; Рі – ткани пародонта;

Клинический пример из истории болезни: ребенок Х.А., 13 лет, проживающий в г. Самарканде: Жалобы - на частые переломы верхних и нижних конечностей при незначительных физических воздействиях. При поступлении в клинику, отмечается припухлость и болезненность в области голеностопных суставов, диагностирован реактивный артрит. Из анамнеза жизни известно, что ребенок родился от II беременности, протекавшей на фоне анемии, I срочных родов, осложненных слабостью родовой деятельности. Масса при рождении - 2900 г. У родственников подобного заболевания не выявлено. При осмотре: физическое развитие среднее. Кожные покровы тонкие, бледные. Единичные пятнистые геморрагические элементы на голенях. Волосяной покров на голове густой. Склеры голубого цвета. Гипертрофия миндалин, III ст. Регионарный подчелюстной лимфаденит. Зубы желтого цвета, изменены, отмечается килевидная деформация грудной клетки. Искривление позвоночника, в поясничном отделе и перекос таза вправо, поперечное плоскостопие. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца ритмичные, короткий систолический шум в I т. Печень и селезенка в норме, клинический анализ крови без изменений; общий анализ мочи без патологии. Ревматоидный фактор не определяется. Установлен диагноз: несовершенный остеогенез, тип I (множественные переломы, голубые склеры, деформации скелета, зубов, гипермобильность суставов, плоскостопие, недостаточность клапанов легочной артерии).

По полученным результатам, в ходе проведения обследования 91 детей и подростков, в том числе 59 с ДДСТ было выявлено, что частота ЗЧА и ЗЧД наблюдается в 52,5% случаях, при этом в 1а группе отмечаются у -35,5%, в 1г группе у - 37,5% пациентов. Также, из 52,5% имеющих ЗЧА и ЗЧД - 22,6% случаев составляет адентия и по 12,9% случаев, глубокая резцовая дизокклюзия, тремы и диастемы(Таблица №4).

Таблица №4.

Частота встречаемости зубочелюстных аномалий и деформации у обследуемых детей и подростков (M±n в %-х).

Обследуемые группы по диагнозам ДДСТ и К/Г (M±n в %)							
Всего обс-но 91/100% Диагноз	К/Г- n=32	1-гр. ДДСТ n=59	В том числе.				
			1а-гр. n=14	1б- гр.n=12	1в-гр. n=11	1г-гр. n=11	1д-гр. n=11
Аномалия зубов	1/3,1	2/6,5	1/3,2	-	-	1/3,2	-
Аденция	3/9,3	7/22,6	3/9,7	2/6,5		2/6,5	-
Трема, диастема	2/6,2	4/12,9	1/3,2	-	1/3,2	1/3,2	1/3,2
Скученность зубов	1/3,1	1/3,2	-	-	-	1/3,2	-
Сужение челюстей	-	3/9,7	1/3,2	1/3,2	-	1/3,2	-
Дистальная окклюзия	1/3,1	2/6,5	1/3,2	-	-	1/3,2	-
Мезиальная окклюзия	-	3/9,7	1/3,2	1/3,2	-	1/3,2	-
Глубокая резцовая дизокклюзия	2/6,2	4/12,9	1/3,2	1/3,2	-	2/6,5	-
Дизокклюзия вертикального сдвига	1/3,1	3/9,7	1/3,2	1/3,2	-	1/3,2	-
Поперечная аномалия окклюзии	-	2/6,5	1/3,2	-	-	1/3,2	-
ВсегоЗЧА и ЗЧД	n=11/34	n=31/52,5	n=11/35,5	n=6/19,4	n=1/3,2	n=12/37,5	n=1/3,2

Данные представленные в таблицах показывают, что в структуре ЗЧА и ЗЧД у обследованных 1-группы доминировали адентия, трема, глубокая резцовая дизокклюзия, сужение челюстей, мезиальной окклюзии, аномальное положение зубов и поперечная аномалия окклюзии. При этом часто отмечалось что, постоянные зубы имели колоколообразную форму, были ссуженные пришеечной области, оттенки зубов наблюдались от жёлтого до голубого.

Можно сказать, что конституционально-морфологическая дискенезия, как проявление ДСТ, в определенной степени оказывают влияние на частоту патологических нарушений в ЗЧС. Полученные результаты, также подтверждают, наличие аномалий и деформаций зубов и прикуса, высокого уровня распространенности кариозного и некариозного поражения зубов и патологий тканей пародонта. При этом, следует отметить, что ДДСТ встречается основном в детском возрасте. Данное наблюдение демонстрирует отчетливую клиническую симптоматику, патогномичные признаки одного из видов ДДСТ - НО.

Проведенный анализ полученных результатов клинко-эпидемиологического исследования детей и подростков с ДДСТ, свидетельствует о высоком уровне распространенности стоматологических заболеваний и фенотипических признаков, проявляющихся в ЗЧС. При этом интенсивность поражения зубов кариесом и поражения тканей пародонта в ключевой возрастной группе детей 14-18 лет характеризуется, как высокий уровень -21,2±0,8, - 54,5±0,4 соответственно при синдромах, НО (1г-группа), также у обследованных детей с синдромом Марфана (1а-гр.), Элерса-Данлоса (1б-гр.) и НО (1г-гр.), определяется неудовлетворительное гигиеническое состояние ПР, которое свидетельствует о физическом ограничении возможности ухода за ПР.

В структуре фенотипических признаков ДСТ наиболее часто выявлялись дефекты и деформации ЗЧС, такие как - адентия, тремы, глубокая резцовая дезокклюзия, сужение челюстей, мезиальная окклюзия, аномальное положение зубов и поперечная аномалия окклюзии, эти патологий наблюдались, особенно у детей и подростков с синдромами Марфана, Элерса-Данлоса и незвершенного остеогенеза. При этом, у детей и подростков с ДДСТ в твердых тканях зубов, тканях пародонта, а также челюстных костях, присутствуют специфические изменения, связанные с фоном системных патологий организма.

Выявленные клинические особенности проявлений ДСТ в органах и тканях ПР, а также ЗЧС требуют комплексного подхода, при этом результаты диктуют о необходимости проведения дальнейших исследований, направленных на изучение этиопатогенетических механизмов и формирования патологии, кроме того, по нашему мнению, необходима разработка мер профилактики стоматологических патологий, при ДДСТ, а также совершенствование оказания стоматологической помощи детям и подростками.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Гаффаров С.А., Олимов С.Ш., Саидов А.А. Болаларда матриксли метало протеазаларнинг чакка-пастки жаг бугими касалликлари патогенезидаги ахамияти. «Стоматология» науч-практ. журн. №2. 48-50 с. Ташкент -2019.
2. Гаффаров С.А., Ризаев Ж.А., Гайбуллаева Ю.Х. «Гигиена полости рта при заболеваниях пародонта». Метод. рекомен. Утверждена Минздраву от 05.12.2010. Ташкент-2010.23 стр.
3. Гаффаров С.А., Нурматова Н., Олимов С.Ш. Современные аспекты профилактики заболевания пародонта». Метод. пособия утверждена Минздраву от 17.06.20. протокол№4. Ташкент-2020. 32 стр.
4. Gafforov S. A., Shaymatova A. R., Shamsieva M. O. Survey analysis of the dental status of children and adolescents suffering from various forms of connective tissue dysplasia // Integrative Dentistry and Maxillofacial Surgery. - 2022. - Vol. 1. - No. 2. - S. 28-36. <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2022.1.2.004>
5. Sunnatullo Amruloevich, Gafforov and Shaymatova Azizakhon Rustambekovna. «DENTAL STATUS AND DIAGNOSIS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH VARIOUS FORMS OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA». International Interdisciplinary Research Journal Galaxy 10.11 (2022): 955-962.
6. Gafforov S.A., D.J. Ismatovich. Morphometric features of the formation of organs of the bones of the dentition in children with chronic pathologies of the respiratory system - Journal of critical reviews, 2020.
7. Gafforov S.A., Olimov S.Sh., Yakubov R.K., Saidov A.A., Badriddinov B.B. prevalence of dentoalveolar anomalies in 6-16 years children according to retrospective data analysis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol 24. Lessual 09 2020. ISSN 1475-7192. C. 403-410.
8. Gafforov S.A., U. Nazarov, G. Khalimbetov «Diagnosis and Treatment of Chronic Generalised Periodontitis in Connective Tissue Dysplasia Pathologies». Jundishapur Journal of Microbiology Published online 2022 January Research Article Vol. 15, No.1 (2022) Page 2119-2136.
9. Gafforov S.A., Aliev N.H. improving the methods for the diagnosis of no articular pathology of the temporomandibular joint. Jurnal of critical reviews. Vol7. issue 18.20. 875-880 page.
10. Gafforov S.A., Ahadovich S. A., Anatolyevna B.E. Clinical characteristics of the dentition in young men, the role of metalloproteinases and connective tissue markers in the development of temporomandibular joint pathology and their correction - European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 2020.
11. Gafforov S.A., U. Nazarov, G. Khalimbetov “Dental and immunogenetic features of the patients’ body with undifferentiated connective tissue dysplasia” European journal of modern medicine and practice european journal of vol. 2 no. 5 (2022) issn: 2795-921x. EJ MMP issn: 2795-921X. Page 144-152. <https://www.innovatus.es/index.php/ej MMP>
12. Гаффаров С.А., Шайматова А.Р., Шамсиева М.О. Обзорный анализ стоматологического статуса детей и подростков, страдающих различными формами дисплазии соединительной ткани. Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 2022;1(2):28–36.

13. Гаффоров Суннатулло Амрулович, Шайматова Азизахон Рустамбековна. (2022). СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy , 10 (11), 955–962. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2892>.
14. Alimdjjanovich R. J., Saidolimovich K. A., Shavkatovna A. M. OPTIMIZATION OF THE REFLEXOTHERAPY METHOD FOR CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN THE PATHOLOGY OF THE FACIAL AND JAW AREA //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 3.
15. Rizayev A. Jasur, Shodmonov A. Akhrorbek, Rajabiy A. Muzayyana. The role of the implant stability coefficient in dental implantation// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.10-14

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000